

IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAJEMEN (TQM) DI SMP ATHIRAH 1 MAKASSAR

Novita

Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam
Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: Novitaovhy@gmail.com

ABSTRACT

Untuk mencapai kemajuan bangsa, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, karena bangsa kita tidak akan bisa berkompetisi dengan negara lain tanpa memiliki sumber daya yang berkualitas. fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik (generasi penerus) dengan kemampuan dan keahlian (skill) yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ketengah masyarakat (lingkungan). Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa, karenananya kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan pendidikannya. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Implementasi TQM di SMP Islam Athirah 1 Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan tehnik pengambilan data yaitu: pengambilan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Implementasi TQM di SMP Islam Athirah 1 Makassar masih membutuhkan pembuktian nyata berupa Nilai Akreditasi dan pengaplikasian religius dari setiap peserta didik yang tidak hanya terfokus kepada sains dan teknologi sesuai dengan Visi SMP Islam Athirah 1 Makassar.

Kata Kunci: **Implementasi, Total Quality Manajemen**

ABSTRACT

To achieve the nation's progress, Indonesia needs quality human resources, because our nation will not be able to compete with other countries without having quality resources. the main function of education is to prepare students (the next generation) with the abilities and skills needed to have the ability and readiness to plunge into the community (environment). Education is a strategic means to improve the quality of a nation, because the progress of a nation can be measured by the progress of its education.

This study aims to determine the implementation of TQM in Athirah 1 Islamic Middle School in Makassar. The type of research used is Qualitative with data collection techniques, namely: data collection observation, interviews, and documentation. The implementation of TQM in Athirah 1 Islamic Middle School in Makassar still requires real evidence in the form of Accreditation Value and religious application of each student that is not only focused on science and technology in accordance with the Vision of Makassar 1 Athirah Islamic Middle School.

Keyword :Implementation, Total Management Qualiti

Latar Belakang

Untuk mencapai kemajuan bangsa, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, karena bangsa kita tidak akan bisa berkompetisi dengan negara lain tanpa memiliki sumber daya yang berkualitas. Untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun untuk menjawab tantangan masa depan, maka pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Ketatnya persaingan global sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi memadai sekaligus berkualitas tinggi. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang penting.

fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik (generasi penerus) dengan kemampuan dan keahlian (skill) yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ketengah masyarakat (lingkungan). Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa, karenanya kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan pendidikannya.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin suatu bangsa kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi yang terjadi saat ini. Maka dengan berbagai keragamannya, sekolah harus mampu mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya sehingga output yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumennya yaitu siswa dan masyarakat pada umumnya. Dengan pendekatan tersebut, ujung tombak upaya peningkatan mutu sekolah terletak pada sekolah itu sendiri. Ketika pemerintah memberi kesempatan kepada otoritas sekolah untuk mengoptimalkan seluruh potensinya berbagai cara dilaksanakan, salah satunya dengan menerapkan TQM (Total Quality Management) di dalam pendidikan untuk mencapai mutu pendidikan yang dicita-citakan.

Keberadaan Total Quality Management (TQM) yang digunakan dalam penerapan di dunia bisnis menuai hasil yang sangat signifikan, sehingga TQM memiliki daya tarik tersendiri, untuk bisa diaplikasikan pada objek-objek kelembagaan atau organisasi yang lain, baik dalam bidang politik, sosial, termasuk dalam dunia pendidikan. Hal ini dalam rangka efektifitas dan hasil yang baik sebagai target yang diidam-idamkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar pemikiran perlunya TQM sangatlah sederhana, yakni cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global dengan menghasilkan kualitas yang terbaik. Untuk menghasilkan kualitas terbaik diperlukan

upaya perbaikan yang berkesinambungan terhadap kemampuan manusia, proses dan lingkungan. Dalam hal ini TQM berusaha menciptakan suatu sistem organisasi yang dapat mengantisipasi perubahan-perubahan pada lingkungan eksternal yang mempengaruhi harapan-harapan serta kebutuhan-kebutuhan organisasi.

Penerapan TQM di sekolah tidak terlepas bagaimana upaya kepala sekolah mampu mengendalikan mutu pengelolaan sekolah tersebut secara terpadu. Pengendalian mutu terpadu merupakan suatu sistem yang paling efektif untuk mengintegrasikan usaha-usaha pengembangan kualitas, pemeliharaan kualitas, dan perbaikan kualitas dari berbagai level organisasi sehingga meningkatkan produktivitas (Hasibuan, 2000:2019).¹Dari pernyataan tersebut tersirat bahwa seharusnya seorang Kepala sekolah harus dapat melaksanakan pengendalian mutu secara terpadu agar terjadi peningkatan hasil yang lebih baik dan efektif. Dasar utama menjalankannya adalah mentalitas, kecakapan, dan manajemen partisipatif dengan sikap mental yang mengutamakan kualitas kerja. Mentalitas adalah kesediaan bekerja sungguh- sungguh, jujur, dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaannya.

Mendasarkan hal-hal diatas, tampak bahwa sebenarnya mutu pendidikan adalah merupakan akumulasi dari semua mutu jasa pelayanan yang ada di lembaga pendidikan yang diterima oleh para pelanggannya. Layanan pendidikan adalah suatu proses yang panjang, dan kegiatannya yang satu dipengaruhi oleh kegiatannya yang lain. Bila semua kegiatan dilakukan dengan baik, maka hasil akhir layanan pendidikan tersebut akan mencapai hasil yang baik, berupa mutu terpadu.

SMP Islam Athirah 1 Makassar merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menurut pengamatan sementara penulis secara tidak langsung juga telah berusaha mengimplementasikan sebagian unsur-unsur TQM yang meliputi fokus pada pelanggan, memiliki obsesi terhadap kualitas dan kerjasama tim (*Team work*), serta menerapkan prinsip TQM yaitu: kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta dan perbaikan berkesinambungan (Nasution,2001:28-34).

Realita yang terjadi, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya SMP Islam Athirah 1 Makassar mengalami peningkatan yang signifikan baik dari segi kualitas

¹Erna Meisaroh, *Implementasi Total Quality Management (TQM) Di Mi Muhammadiyah Gading I Klaten*. 2014, Hlm. 5

Novita.2019. Implementasi Total..

maupun kuantitasnya. keberhasilan SMP Islam Athirah 1 Makassar tersebut menarik untuk dikaji sebagai umpan balik program itu sendiri maupun sebagai bahan kajian dan perbandingan di tempat lain.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu :
Bagaimana Implementasi TQM di SMP Islam Athirah 1 Makassar?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Implementasi TQM di SMP Islam Athirah 1 Makassar

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pendidikan, utamanya dalam pengelolaan lembaga pendidikan dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang terkait dengan pengelolaan lembaga pendidikan.

Kajian Teori

1. Total Quality Manajemen

Total Quality Management yang disingkat TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Menurut Nasution *Total Quality Management* dapat di definisikan dari tiga kata yang di milikinya, yaitu total (keseluruhan), *quality* (kualitas, derajat/ tingkat keunggulan barang atau jasa), *management* (tindakan, pengendalian pengarah). *Total Quality Manajemen* (TQM) merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya.²

Patricia Kovel-Jarboe (1993) mengutip Caffee dan Sherr menyatakan bahwa TQM adalah suatu filosofi komprehensif tentang kehidupan dan kegiatan organisasi yang menekan perbaikan berkelanjutan sebagai tujuan fundamental untuk meningkatkan mutu, produktivitas dan mengurangi pembiayaan.³

Pendapat di atas dapat dimaknai bahwa *Total Quality Management* (TQM) adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat

² MN Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 28

³ Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hal. 28

alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan para pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang.

2. Unsur-unsur TQM

Adapun unsur-unsur TQM seperti disampaikan (Goetsch dan davis, 1994: 14-18) yang dikutip Nasution, sebagai berikut: 1) fokus pada pelanggan, 2) memiliki obsesi terhadap kualitas, 3) menggunakan pendekatan ilmiah, 4) memiliki komitmen jangka panjang, 5) membutuhkan kerjasama tim, 6) memperbaiki proses secara berkesinambungan, 7) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, 8) memberikan kebebasan yang terkendali, 9) kesatuan tujuan dan 10) adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.⁴

3. Prinsip-prinsip TQM

TQM merupakan suatu konsep yang berupaya melaksanakan sistem manajemen kualitas kelas dunia. Untuk itu diperlukan perubahan besar dalam budaya dan sistem nilai suatu organisasi. Menurut Hensler dan Brunell (dalam Drs. M.N Nasution, M.Sc) ada empat prinsip utama dalam TQM, yaitu : **a)** Kepuasan Pelanggan: Segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasi untuk memuaskan para pelanggan. **b)** Respek terhadap setiap orang: Setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambil keputusan. **c)** Manajemen Berdasarkan Fakta: Setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar perasaan (*feeling*). **d)** Perbaikan Berkesinambungan: Konsep yang berlaku di sini adalah siklus Deming yaitu PDCAA (*plan-do-check-etc-analyze*), yaitu pertama, perencanaan produk, kedua menghasilkan produk, ketiga memeriksa produk, keempat memasarkan produk, dan kelima menganalisis bagaimana produk diterima. (Drs. M.N Nasution, M.Sc, 2001 : 33-34)⁵

Prinsip TQM sebagaimana diuraikan di atas dijadikan pedoman untuk mengimplementasikan TQM dalam fungsi-fungsi manajemen di lembaga pendidikan. Sehingga di dalam pelaksanaan TQM harus berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, sehingga dapat memberikan pelayanan dan menghasilkan produk barang dan jasa yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pihak yang dilayani.

⁴ Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: 2003) hal.4

⁵ ‘Ariyani Rika, Implementasi *Total Quality Management* (Tqm) Di Lembaga Pendidikan Tinggi Islam’. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*. Vol. 11. Nomor 1, 2016, h. 9.

Kajian Relevan

Dalam peninjauan yang dilakukan, sepengetahuan penulis ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai permasalahan ini. Adapun beberapa hasil penelitian lain yang menjadi acuan penulis antara lain:

1. Feiby Ismail, dalam Jurnalnya Implementasi *Total Quality Management* (TQM) di Lembaga Pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana eksistensi dari sebuah lembaga agar tetap mejadi pilihan utama masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan jurnal Feiby Ismail yaitu sama-sama membahas tentang Implementasi Total Quality Manajemen dalam sebuah Lembaga Pendidikan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan jurnal di atas yaitu dalam penelitian ini fokus untuk melihat Implementasi TQM kepala Sekolah terhadap Lembaga yang dipimpin yaitu SMP Islam Athirah 1 Makassar.⁶

2. Nur Zjulla, dalam judulnya Implementasi *Total Quality Management* Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Persamaan penelitian ini dengan jurnal Nur Zjulla yaitu sama-sama membahas tentang Implementasi Total Quality Manajemen, Sedangkan perbedaan penelitian ini terlihat sangat jelas, dimana penelitian ini fokus pada Lembaga Pendidikan Sekolah Pertama yaitu SMP Islam Athirah 1 Makassar. Sedangkan pada jurnal diatas terfokus untuk melihat TQM pada sebuah perpustakaan Perguruan Tinggi STAIN Kudus.⁷

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan layanan di SMP Islam Athirah 1 Makassar, sehingga melalui data kualitatif ini di harapkan mampu mengungkap dan mendeskripsikan bagaimana upaya peningkatan kualitas dan layanan pembelajaran (kurikuler dan ekstrakurikuler) dan administrasi yang ada di SMP Islam Athirah 1 Makassar.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan karena data yang diperoleh bersumber dari lapangan kemudian dipadukan dengan teori-teori yang ada. Penelitian ini juga bersifat kualitatif, karena prosedur penelitian ini menggunakan data-data kualitatif yang berupa

⁶Feiby Ismail, Implementasi *Total Quality Management* (TQM) di Lembaga Pendidikan”. Hal.1

⁷ Nur Zjulla, Implementasi *Total Quality Management* Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Perpustakaan Perguruan Tinggi. Hal.105

ungkapan kata-kata, baik lisan maupun tertulis dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Jadi penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu prosedur penelitian yang menggali sumber data dari lapangan yang dicermati dan ditemukan di lapangan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan pada latar belakang individu secara utuh (holistic tanpa mengisolasi individu dan organisasi dalam variabel atau hipotesis tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Lexy J. Moeloeng, 2001).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 14-23 Februari 2019. Lokasi penelitian dilakukan di SMP Islam Athirah 1 Makassar.

C. Subjek Uji Coba dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian sebagai sumber yang paling bertanggung jawab adalah: kepala Sekolah. Adapun sebagai informan dalam penelitian ini adalah: Guru, siswa dan tenaga kependidikan lainnya serta masyarakat (wali siswa). Penelitian ini berlokasi di jalan Kajoalalido No.22 Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90174.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah titik fokus komponen dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua variabel penelitian yaitu: (X) Yaitu Implementasi Total Quality Manajemen dan (Y) Terhadap SMP Islam Athirah 1 Makassar.

E. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah defenisi dari sebuah variabel yang menjadi titik fokus penelitian. Defenisi operasional pada penelitian ini yaitu: (X) Total Quality Manajemen adalah sebuah metode, teknik dan strategi manajemen yang digunakan untuk memperbaiki mutu sekolah. (Y) SMP Islam Athirah 1 Makassar merupakan salah satu sekolah terfavorit di Sulawesi Selatan.

F. Tehnik Pengambilan Data

Tehnik pengambilan data pada penelitian dilakukan dalam beberapa tahap. Penelitian ini dilakukan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai tahap evaluasi. Berikut akan dijelaskan tahap-tahap yang akan dilakukan pada penelitian ini.

1. Tahap Persiapan

Langkah kerja yang dilaksanakan pada tahap persiapan ini akan dijelaskan sebagai berikut.

- a. Peneliti menyiapkan research question (fokus penelitian) dengan menyiapkan pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Menentukan Setting dan subjek penelitian. Setting penelitian akan menunjukkan lokasi penelitian yang langsung melekat pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sejak awal. Sedangkan subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Memahami dan Memasuki Lapangan
Mulai berinteraksi, pengenalan hubungan peneliti di lapangan, bertindak netral dengan peran serta dalam kegiatan dan hubungan akrab dengan subjek.
- b. Pengumpulan data

3. Tahap Evaluasi

Adapun uraian tahap-tahap evaluasi ini akan dijelaskan sebagai berikut.

- a. Menyimpulkan hasil wawancara dari Wali Kelas, Dewan Guru, dan Peserta Didik terkait Implementasi TQM.
- b. Memberikan saran-saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi.

H. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁸ Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu: pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁸ Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*(Bandung: Alfabeta), Hal. 333-335.

Pembahasan

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Sejak tahun 1984, bangunan Sekolah Islam Athirah berdiri kokoh. Mulai dari tingkat TK sampai SMA. Bangunan sekolah ini diresmikan tepat pada 24 April 1984 silam dan mulai beroperasi pada tahun pembelajaran 1985-1986. Sebidang tanah dengan luas 12.141 m² di jalan Kajaolaliddo nomor 22 Makassar yang tadinya diorientasikan untuk pendirian hotel, beralih untuk pendirian sekolah ini.

Nama Athirah ini diambil dari nama sang istri dari Bapak Hadji Kalla. Athirah bermakna harum atau wangi. Penetapan nama ini tak hanya sekadar wujud kasih sayang beliau kepada istrinya, tetapi makna nama ini juga diharapkan mampu menjadi *spirit* bagi civitas akademika Sekolah Islam Athirah. Harum dan wangi dalam prestasi dan *attitude*.⁹

Kehadiran sekolah ini disambut baik oleh masyarakat. Terbukti, dengan presentasi siswa yang mendaftar sebagai civitas akademika athirah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pengurus yayasan pun melakukan beberapa ekspansi. Didirikanlah Sekolah Islam Athirah yang kedua pada tahun 1999 di daerah Bukit Baruga Makassar, mulai dari unit TK sampai SMP dan pada tahun 2008 unit SMA pun mulai beroperasi. Lalu berikutnya menyusul unit TK di daerah Racing Centre.

Ekspansi ke empat, sekolah islam athirah pun memilih Kabupaten Bone sebagai area sekolah. Didirikanlah Sekolah Islam Athirah *Boarding School*, Bone di tahun 2011.

Konsep dasar Sekolah Islam Athirah adalah berciri Islam, berjiwa nasional, dan berwawasan global. Pada proses pembelajaran, sekolah ini berupaya membentuk keseimbangan kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional, namun tetap pada ciri khas Athirah. Program-program yang dibuat memproses Sekolah Islam Athirah menjadi sekolah efektif dan sentral pembelajaran. Prestasi-prestasi yang dibangun tidak hanya pada wilayah intrakurikuler, tetapi juga pada wilayah ekstrakurikuler. Baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Metode pembelajaran yang dikembangkan adaptif terhadap teknologi dan metode pembelajaran kekinian yang memerdekakan siswa dengan pendekatan *active learning*.

⁹ www.sekolahathirah.sch.id

B. Visi Misi SMP Islam Athirah 1 Makassar

1. Visi

Menjadi sekolah unggul yang berciri Islam, berjiwa nasional dan berwawasan global.

2. Misi

Mengembangkan sistem pembelajaran yang mampu membekali peserta didik dengan kecakapan rasional, kecakapan personal dan kecakapan social.

C. Hasil Penelitian

Implementasi TQM di SMP Islam Athirah 1 Makassar masih membutuhkan pembuktian nyata berupa Nilai Akreditasi dan pengaplikasian religius dari setiap peserta didik yang tidak hanya terfokus kepada sains dan teknologi sesuai dengan Visi SMP Islam Athirah 1 Makassar. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Asia Chalik, S.Ag selaku wali Kelas dan Guru Mata Pelajaran kelas VIII.3 SMP Islam Athirah 1 Makassar.

Tanpa adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah tentunya akan mempengaruhi kualitas dari Lembaga itu sendiri. Perencanaan, Pengelolaan maupun Evaluasi tidak lepas dari Implementasi Total Quality Manajemen itu sendiri. Berbenah untuk dunia pendidikan memang membutuhkan Strategi-strategi yang mampu merangkul nilai-nilai positif yang tidak lepas dari Nilai Religius yang berdampak pada penerapan Etika dan Nilai-nilai kesusilaan lainnya.

Penutup

A. Kesimpulan

Total Quality Management (TQM) adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan.

Implementasi TQM di SMP Islam Athirah 1 Makassar masih membutuhkan pembuktian nyata berupa Nilai Akreditasi dan pengaplikasian religius dari setiap peserta didik yang tidak hanya terfokus kepada sains dan teknologi sesuai dengan Visi SMP Islam Athirah 1 Makassar.

Daftar Pustaka

- Erna Meisaroh, *Implementasi Total Quality Management (TQM) Di Mi Muhammadiyah Gading I Klaten*”. 2014,
- Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: 2003)
- Ismail Feiby, *Implementasi Total Quality Management (TQM) di Lembaga Pendidikan*.
- Nasution MN, *Manajemen Mutu Terpadu*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000),
- Nur Zjulla, *Implementasi Total Quality Management Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Perpustakaan Perguruan Tinggi*.
- Rika Ariyani, *Implementasi Total Quality Management (Tqm) Di Lembaga Pendidikan Tinggi Islam*”. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*. Vol. 11. Nomor 1, 2016
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.(Bandung: Alfabeta),
- Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*,(Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002)
- www.sekolahathirah.sch.id